

***Choerades amurensis* (HERMANN, 1914) (Diptera: Asilidae), nowy gatunek łowika w faunie Polski z uwagami o jego biologii**

Choerades amurensis (HERMANN, 1914) (Diptera: Asilidae),
new robber fly species to the Polish fauna with remarks on species biology

Jan TATUR-DYTKOWSKI¹, Łukasz MIELCZAREK²

¹ Wąwozowa 4/17, 02-796 Warszawa, e-mail: tatur.dytkowski@gmail.com

² Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-59 Kraków, e-mail: lukasz@insects.pl

ABSTRACT: *Choerades amurensis* (HERMANN, 1914) is recorded from Poland for the first time. Four specimens (3 males and 1 female) were found in Bieszczady Mts. on two localities, one male specimen was collected in Lower Beskidy Mts. and one female specimen was reared from dead silver birch *Betula pendula* Roth from Białowieża Primeval Forest, being at the same time the first known breeding record. So far, these are the westernmost findings in its Palearctic range. The habitus of *Ch. amurensis* is illustrated and its expansion across Western Palearctic is discussed.

KEY WORDS: Diptera, Asilidae, *Choerades amurensis*, faunistics, biology, E Poland.

Na podstawie dwóch okazów złapanych na Dalekim Wschodzie w Ussuri i jednego nad Amurem (skąd nazwa gatunku), *Choerades amurensis* przeszło wiek temu został opisany przez HERMANN'a (1914) jako *Laphria amurensis*. W tejże samej pracy wyodrębniono jeszcze inny, pokrewny dzisiejszemu *Choerades* Walker takson – *Epholkiolaphria* Hermann. Następnie KIMURA (1958) przyporządkował *L. amurensis* do tegoż rodzaju, nadając tym samym nazwę *Epholkiolaphria amurensis* – z japońskiego „Momobuto hoso ishiabu” (LAVIGNE 1999). Po niespełna półwieczu zsynonimizowano oba taksony (GELLER-GRIMM 2003), w wyniku czego *E. amurensis* został młodszym synonimem opisanego ponad wiek wcześniej *Ch. amurensis*. W tekście zaproponowano polską nazwę gatunku – wierzchołówka amurska.

Dotychczasowy zasięg występowania *Ch. amurensis* rozciągał się od Białorusi, przez europejską część Rosji, wschodnią i zachodnią Syberię, aż po Daleki Wschód (LEHR 1988, 1991; YOUNG i HRADSKÝ 2007; SAKHVON 2015). Przez długi czas najbliższe granicom Polski stanowiska gatunku znajdowały się koło Moskwy. Dopiero niedawno został podany przez SAKHVON'a (2015) około 800 km dalej na południowy zachód z białoruskich Mikaszewicz (Mikashевичi), na granicy obwodów brzeskiego i homelskiego. Do nowo odkrytych stanowisk w Bieszczadach

i Beskidzie Niskim jest to odpowiednio ok. 480, 490 i 510 w linii prostej. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, które wydaje się preferować oraz taką zdolność ekspansji wierzchołówki amurskiej, należało się spodziewać jej obecności w dwukrotnie bliżej położonej Puszczy Białowieskiej (występowanie to potwierdzono w trakcie pisania niniejszego artykułu), odległej od lokalizacji na Białorusi o niecałe 250 km, jak również w sąsiadujących z Polską południowo-wschodnią Słowacji i Ukrainie.

Rodzaj *Choerades* obejmował dotychczas 7 gatunków w krajowej faunie (TROJAN 2007). Pomimo obecności w wielu kolekcjach, *Ch. femorata* został dopiero niedawno oficjalnie podany, jako nowy dla fauny Polski (KRZYŻYŃSKI i SZPIŁA 2016). Wynika to z podobieństwa do blisko spokrewnionego *Ch. marginata*. Z niepublikowanych obserwacji autorów niniejszej pracy wynika, iż bliźniaczy gatunek *Ch. femorata* w ostatniej dekadzie był łowiony, hodowany i co należy podkreślić – rozróżniany od, jak się okazało, rzadszego *Ch. marginata*.

Larwy wszystkich *Choerades* związane są z martwym, zarówno twardym, jak i próchniejącym drewnem, gdzie prowadzą drapieżny tryb życia. Samice *Ch. gilva* i *Ch. ignea* składają jaja w pnie i kłody drzew iglastych, podczas gdy pozostałe gatunki rozwijają się w drewnie gatunków liściastych.

Poniższe dane prezentują szczegóły pierwszych stwierdzeń 94 gatunku łowika i 9 z rodzaju *Choerades* dla krajowej fauny Asilidae:

- Bieszczady: FV15 Suche Rzeki ad Zatwarnica, 27-31 V 2013, 1♂1♀, w siatkę, leg. A TOFILSKI (♂) et Z. MOCARSKI (♀), coll. Ł. MIELCZAREK (♂) et Z. MOCARSKI (♀);
- Bieszczady: FV05 Kalnica, dolina potoku Kindrat, 26 VI 2019, 1♂, w siatkę, na nasłonecznionym liściu leszczyny *Corylus avellana* L., leg. et coll. J. TATUR-DYTKOWSKI;
- Beskid Niski: EV48 Ropianka vic., 2 VII 2015, 1♂, w siatkę, leg. et coll. J. TATUR-DYTKOWSKI;
- Puszcza Białowieska: FD84, 17 VI 2020, 1♀, wyhodowany z grubego konara wiatrołomu brzozy *Betula pendula* Roth, pozyskanego 2 VI 2020, leg. et coll. J. TATUR-DYTKOWSKI.

Podano również nowe dane materiału porównawczego z Rosji:

- LK33 Primorskiy Krai, Spask Dalni, 8 VII 2013, 1♀1♂ leg. et coll. Ł. MIELCZAREK;
- NK61 Rudnaya Pristan, 10-11 VII 2013, 1♀1♂, leg. et coll. Ł. MIELCZAREK;
- NK43 Dalniegorsk, 12-13 VII 2013, 1♀, leg. et coll. Ł. MIELCZAREK;
- NK34 Krasnorechenskiy, 12-13 VII 2013, 1♂, leg. et coll. Ł. MIELCZAREK.

Ryc. 1. Widok boczny głowy oraz górny czułków *Choerades amurensis* (HERMANN) – samiec (u góry), samica (u dołu).

Fig. 1. Lateral view of the head and dorsal view of antennae of *Choerades amurensis* (HERMANN) – male (above), female (bottom).

Wykonano analizę użytkowania skrzydeł metodami morfometrii geometrycznej, porównując okazy z Polski oraz z Dalekiego Wschodu Rosji, w wyniku której nie stwierdzono różnic między badanymi osobnikami. Determinację umożliwiły prace ENGEL'a (1930) oraz YOUNG'a i HRADSKÝ'ego (2007). *Ch. amurensis* należy do grupy gatunków *femorata-marginata* i na pierwszy rzut oka jest podobny do obydwu z nich. Dopiero obserwacja pod stereoskopem daje obraz różnic międzygatunkowych, wyrażonych w postaci długości i gęstości owłosienia na brodzie (Ryc. 1), nadzwyczaj długiego owłosienia i budowy aparatu kopulacyjnego (hypopygium) samca oraz szerokości tergitów odwłoka, które począwszy od pierwszego zwiężają się ku ostatniemu (Ryc. 2). Długość i grubość poszczególnych segmentów czułków również się różni i zaznacza się tu wyraźny dymorfizm płciowy (Ryc. 3). U samca pierwszy ich segment jest wyraźnie grubszy u nasady, po czym zwięża się w stronę segmentu drugiego, który jest także masywniejszy, niż u samicy. Zakończenia ostatniego – trzeciego segmentu są ostre u samicy i tępe u samca (Ryc. 1). Obszerny opis z wiernymi ilustracjami genitaliów *Ch. amurensis* zamieścił w swoim dziele ENGEL (1930).

Ryc. 2. Habitus samca – widok grzbietowy (po lewej), genitalia – hypopygium (po prawej).

Fig. 2. Habitus of a male – dorsal view (left), genitalia – hypopygium (right).

Ryc. 3. Widok boczny samca (u góry) oraz samicy (u dołu).

Fig. 3. Lateral view of a male (above) and a female (bottom).

Piśmiennictwo podaje fragmentaryczne okoliczności obserwacji wierzchołówki amurskiej. W Korei Południowej odnotowano aktywność *Ch. amurensis* w drzewostanach z zalegającymi stosami drewna, bez podania szczegółów (YOUNG i HRADSKÝ 2007). Na Białorusi obserwowany był na liściach w starych lasach zalewowych z udziałem dębu oraz jesionu (SAKHVON 2015). W polskich Bieszczadach i w Beskidzie Niskim gatunek złowiono w drzewostanach i w ekotonach o charakterze zbliżonym do naturalnego (Ryc. 4), ze znacznym udziałem starych drzew liściastych, zwłaszcza buka tworzącego zespół żyźnej buczyny karpackiej *Dentario glandulosae-Fagetum*. Osobniki wygrzewały się na liściach krzewów na skraju lasu, wykorzystując je jako czatownie do polowań, co poniekąd potwierdza obserwacje z Białorusi. W Puszczy Białowieskiej *Ch. amurensis* zasiedla środowisko grądu subkontynentalnego *Tilio-Carpinetum betuli* (Ryc. 5). Zasięg brzozy brodawkowatej, z której wyhodowano omawiany gatunek, rozciąga się od wschodniej Azji, po krańce zachodniej Europy, gdzie występuje w różnego rodzaju drzewostanach. Tłumaczyć to może taką ekspansję wierzchołówki amurskiej w obrębie zachodniej Palearktyki. Gatunek w swojej ekspansji wykorzystuje zbiorowiska leśne – korytarze ekologiczne, gdzie występuje brzoza z martwym, rozkładającym się drewnem. Najprawdopodobniej zasiedlane bywają również inne gatunki

Ryc. 4. Typowe biotopy *Choerades amurensis*.

Fig. 4. Typical biotopes of *Choerades amurensis*.

Ryc. 5. Wiatrołom brzozy brodawkowatej *Betula pendula* Roth – mikrosiedlisko *Choerades amurensis*.

Fig. 5. Windfall of a silver birch *Betula pendula* Roth – a microhabitat of *Choerades amurensis*.

drzew liściastych, co jest częste w obrębie pokrewnych gatunków grupy *femorata-marginata*. Jak dotąd, stanowiska w Polsce są najbardziej na zachód wysuniętymi w całym palearktycznym zasięgu wierzchołków amurskiej. Gatunek najpewniej jest szerzej rozsielony w dobrze zachowanych drzewostanach z dużą ilością martwego drewna.

Autorzy dziękują Adamowi TOFILSKIEMU oraz Zbigniewowi MOCARSKIEMU za udostępnienie do badań okazów z rodzaju *Choerades*.

SUMMARY

Choerades amurensis (HERMANN, 1914) is recorded from the territory of Poland for the first time. Species has been found in Polish Bieszczady Mts. on two localities: in the village of Zatwarnica-Suche Rzeki (FV15), and in Kalnica village in the valley of „Kindrat” stream (FV05) and in Lower Beskidy Mts. in the vicinity of the Ropianka village in the Jaślicka Landscape Park (EV48). One specimen was reared from a dead bough of silver birch *Betula pendula* Roth collected in Białowieża Primeval Forest (FD84) in sub-continental oak-hornbeam forest *Tilio-Carpinetum betuli*. Most specimens were observed while lurking for prey on well insulated leaves. All these sites represent the forests with beech forming a forb-rich Carpathian fir-beech forest *Dentario glandulosae-Fagetum*. The range of silver birch *B. pendula* spreads from Eastern Asia to Western Europe in various types of tree stands. It may explain the species expansion across Western Palearctic in well preserved areas with old and decaying wood providing ecological corridors. So far, *Ch. amurensis* has not been known from any tree species in its whole range. It is similar to *Ch. femorata-marginata* group and is distinguished by the structure of antennae, male genitalia covered with distinctively long hair, the length and density of black hair on mystax and the width of abdomen that

narrows to begin from the first to last sternite. The habitus of male and female, details of antennae structure and male copulatory organ are illustrated. Additional new records from Russian Far East are provided.

PIŚMIENNICTWO

- ENGEL E.O. 1925-1930: 24: Asilidae. [W:] E. LINDNER (red.): Die Fliegen der paläarktischen Region. Vol. 4, 2: ss. 1-8 (1925); 9-64 (1926); 65-128 (1927); 129-256 (1928); 257-320 (1929); 321-491 (1930). Stuttgart.
- GELLER-GRIMM. F. 2003: A world catalogue of the genera of the family Asilidae (Diptera). [Katalog der Gattungen der Asilidae (Diptera) der Welt.]. *Studia Dipterologica*, **10** (2): 473-526.
- HERMANN F. 1914: H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Mydidae et Asilidae (Dasypogoninae, Laphrinae et Leptogastrinae) (Dipt.). *Entomologische Mitteilungen*, **3**: 83-95.
- KIMURA T. 1958: Miscellaneous notes on Asilidae of Japan (Diptera) (I). *Akitu*, **7**: 55-56.
- KRZYŻYŃSKI M., SZPIŁA K. 2016: The faunistic study on robber flies (Diptera: Asilidae) of Toruń. *Badania faunistyczne nad łowikowatymi* (Diptera: Asilidae) Torunia. *Dipteron*, **32**: 50-59.
- LAVIGNE R.J. 1999: Bibliography update 1977-1995 for the Asilidae (Insecta: Diptera), including short translations from Japanese and Russian. – University of Wyoming, Agricultural Experiment Station, Science Monograph, **55**: 1-91.
- LEHR P.A. 1988: Family Asilidae. (ss. 197-326) [W:] Á. SOÓS (red.). *Catalogue of Palearctic Diptera. Athericidae-Asilidae*, 5. Budapest: Akademiai Kiadó.
- LEHR P.A. 1991: Revision of Robber Flies of the Genus *Choerades* Walker, 1851 and Notes on the Structure of the Subfamily Laphriinae (Diptera, Asilidae), *Entomologicheskoye Obozrenye* **70** (3): 694-715.
- SAKHVON V.V. 2015: A contribution to the fauna of robber flies (Diptera: Asilidae) of Belarus. *Zoosystematica Rossica*, **24** (2): 292-302.
- TROJAN P. 2007: Łowiki (Asilidae) (ss. 87-88, 178-179). [W:] W. BOGDANOWICZ, CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (red.): *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków*. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa. 505 ss.
- YOUNG C.L., HRADSKÝ M.M. 2007: Robber flies of South Korea III. South Korean species of the Subfamily Laphriinae Macquart, 1838 (Diptera: Asilidae). *Zootaxa*, **1388**: 1-23.

Wpłynęło: 19 sierpnia 2020
Zaakceptowano: 8 października 2020